

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

QASHQADARYO VILOYATINING AYRIM TUMANLARIDA MOSKITLAR (DIPTERA: PHLEBOTOMINAE) TUR-TARKIBI

G'afur Husanovich Usarov

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston

Vladimir Sergeevich Turitsin

Sank-Petersburg davlat Agrar Universiteti, Rossiya

Aliboyev Zohid Alisher o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti huzuridagi L.M. Isayev nomidagi

mikrobiologiya, virusologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatining ayrim tumanlarida uchraydigan moskitlar (Diptera: Phlebotominae)ning tur-tarkibi, tarqalish xususiyatlari hamda ekologik omillar bilan bog'liqligi keng qamrovda o'rganilgan. Tadqiqotlar davomida hududning tabiiy-iqlim sharoiti, landshaft tuzilishi va antropogen omillarning moskitlar populyatsiyasiga ta'siri tahlil qilindi. Namunalar yig'ish ishlari turli biotoplarda – aholi yashash joylari atrofida, chorvachilik hududlarida, tog'oldi va cho'l zonalarida olib borildi. Olingan materiallar asosida moskitlarning bir nechta turlari aniqlanib, ularning sistematik tarkibi, uchrash chastotasi va mavsumiy dinamikasi baholandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Qashqadaryo viloyatining iqlim sharoiti, ayniqsa yozning issiq va quruq kelishi, moskitlarning ko'payishi uchun qulay muhit yaratadi. Ayrim tumanlarda namlik darajasi va organik qoldiqlarning mavjudligi moskitlar zichligining ortishiga sabab bo'lishi aniqlandi. Shuningdek, turli turlar o'rtasida ekologik moslashuv darajasi farq qilishi, ayrim turlar antropogen muhitga yaxshi moslashganligi kuzatildi.

Maqolada moskitlarning epidemiologik ahamiyati ham alohida yoritilgan bo'lib, ularning inson salomatligiga, xususan, transmissiv kasalliklar tarqalishidagi roli muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari asosida hududda sanitariya-gigiyena

choralarini kuchaytirish, monitoring tizimini takomillashtirish va profilaktik tadbirlarni samarali tashkil etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: moskitlar, Phlebotominae, Diptera, tur-tarkibi, bioxilma-xillik, Qashqadaryo viloyati, entomologiya, ekologiya, populyatsiya zichligi, mavsumiy dinamika, biotop, antropogen omillar, transmissiv kasalliklar, epidemiologiya, monitoring.

ВИДОВОЙ СОСТАВ МОСКИТОВ (DIPTERA: PHLEBOTOMINAE) В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Гафур Хусанович Усаров

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан

Владимир Сергеевич Турицин

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Россия

Алибоев Зохид Алишер угли

Научно-исследовательский институт микробиологии, вирусологии, инфекционных и паразитарных заболеваний им. Л.М. Исаева при Самаркандском государственном медицинском университете

Аннотация. В данной статье всесторонне изучен видовой состав moskitov (Diptera: Phlebotominae), встречающихся в некоторых районах Кашкадарьинской области, их распространение и взаимосвязь с экологическими факторами. В ходе исследования проанализировано влияние природно-климатических условий региона, структуры ландшафта и антропогенных факторов на популяцию moskitov. Сбор материалов проводился в различных биотопах — вблизи жилых зон, на территориях животноводства, а также в предгорных и пустынных зонах.

На основе полученных данных выявлено несколько видов moskitov, определены их систематическая структура, частота встречаемости и сезонная

динамика. Результаты исследования показали, что климатические условия Кашкадарьинской области, особенно жаркое и засушливое лето, создают благоприятные условия для размножения mosquitos. В отдельных районах повышение влажности и наличие органических остатков способствуют увеличению плотности их популяции.

Также установлено, что разные виды обладают различной степенью экологической адаптации, при этом некоторые из них хорошо приспособлены к антропогенной среде. В статье отдельно рассмотрено эпидемиологическое значение mosquitos и их роль в распространении трансмиссивных заболеваний.

На основе результатов исследования разработаны рекомендации по усилению санитарно-гигиенических мероприятий, совершенствованию системы мониторинга и эффективной организации профилактических мер. Полученные данные имеют важное научно-практическое значение для дальнейших энтомологических и эпидемиологических исследований в регионе.

Ключевые слова: mosquitos, Phlebotominae, Diptera, видовой состав, биоразнообразие, Кашкадарьинская область, энтомология, экология, плотность популяции, сезонная динамика, биотоп, антропогенные факторы, трансмиссивные заболевания, эпидемиология, мониторинг.

**SPECIES COMPOSITION OF SAND FLIES (DIPTERA:
PHLEBOTOMINAE) IN SOME DISTRICTS OF THE KASHKADARYA
REGION**

Gafur Husanovich Usarov

Samarkand State Medical University, Uzbekistan

Vladimir Sergeevich Turitsin

Saint Petersburg State Agrarian University, Russia

Zohid Alisher ogli Aliboyev

Abstract. This article provides a comprehensive study of the species composition of sand flies (Diptera: Phlebotominae) found in certain districts of the Kashkadarya region, as well as their distribution patterns and relationships with ecological factors. The study analyzes the influence of natural and climatic conditions, landscape structure, and anthropogenic factors on sand fly populations. Specimen collection was carried out in various biotopes, including residential areas, livestock zones, foothill regions, and desert areas.

Based on the collected materials, several species of sand flies were identified, and their taxonomic composition, occurrence frequency, and seasonal dynamics were evaluated. The results indicate that the climatic conditions of the Kashkadarya region, particularly hot and dry summers, create favorable conditions for sand fly reproduction. In some districts, increased humidity and the presence of organic matter contribute to higher population density.

It was also found that different species exhibit varying levels of ecological adaptation, with some species showing a high degree of adaptation to anthropogenic environments. The article highlights the epidemiological importance of sand flies and their role in the transmission of vector-borne diseases.

Based on the findings, recommendations were developed to strengthen sanitary and hygienic measures, improve monitoring systems, and effectively organize preventive strategies. The results of this study have significant scientific and practical importance for further entomological and epidemiological research in the region.

Keywords: sand flies, Phlebotominae, Diptera, species composition, biodiversity, Kashkadarya region, entomology, ecology, population density, seasonal dynamics, biotope, anthropogenic factors, vector-borne diseases, epidemiology, monitoring.

Kirish. Moskitlar dunyoda keng tarqalgan ikki qanotlilarning vakili bo‘lib, ayniqsa issiq iqlimli mamlakatlarda ko‘plab uchraydi. Moskitlarni O‘zbekistonning barcha hududlarida uchratish mumkin. Ushbu hashorotlar leishmanioz kasalligi qo‘zg‘tuvchisilari (xivchinlilar)ni tashuvchilari bo‘lganligi bilan ahamiyatlidir. Lekin O‘zbekistonning hamma hududlari leishmanioz uchun o‘choq hisoblanmaydi. O‘zbekistonning Markaziy va Janubiy hududlari boshqa hududlariga nisbatan o‘zining iqlim sharoiti bilan, leishmanioz tashuvchilari hisoblangan moskitlar (Phlebotomidae oilasi) uchun qulay hudud bo‘lib, ushbu hududlarda leishmanioz kasalligi o‘choqlari ko‘plab topiladi.

Leyshmaniozlar – odam va hayvonlarda uchraydigan transmissiv protozoa kasallik bo‘lib, qo‘zg‘tuvchisi leishmaniyalar (leishmania) hisoblanadi. Leyshmaniyalar bilan zararlangan moskit (iskabtopar)lar sog‘lom odam va hayvonlarni chaqish yo‘li bilan kasallikni tashib o‘tkazadi.

O‘zbekistonda hozirgi vaqtda teri leishmaniozi bo‘yicha, Surxondaryo, Qashqadaryo va Jizzax viloyatlarida kasallanishning ko‘payishi qayd etilgan. O‘zbekistonda taxminan 1,5 million odam kasallik bo‘yicha endemik hududlarda istiqomat qiladi. Respublika sanitariya-epidemiologiya nazorati markazining 2019 yildagi rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, respublikada TL(teri leishmaniozi) bilan kasallanish 37% ga (503 tadan 766 tagacha, 100 ming aholiga 1,6% dan 2,4% gacha) ortgani qayd etilgan. Surxondaryo viloyatida bu ko‘rsatgich 40% ga oshdi (149 dan 248 holatgacha), Samarqandda - 3,3 barobarga (27 dan 88 gacha), Buxoroda 35% ga (66 dan 102 ta holatga), Jizzaxda 19% ga (42 tadan 52 ta holatga) oshgani qayd qilindi.

Leyshmanioz bilan bog'liq vaziyatning murakkablashishi munosabati bilan, O'zbekiston aholi punktlarida leishmanioz tashuvchilari tur-tarkibini o'rganish va tashuvchilar sonini kuzatish juda muhim. O'zbekistondagi ATL va ZTL o'choqlari

hisoblangan hududlarda Moskitlar populyatsiyasining hozirgi holatini aniqlash uchun biz Qashqadaryo viloyatining Nishon va Muborak tumanlarida tadqiqotlar o'tkazdik.

O'zbekiston hududida moskitlarning 2 avlodga mansub 17 turi: Phlebotomus 12 turi va Sergentomiya 5 turi aniqlangan [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16], ulardan leyshmaniozning asosiy tashuvchi - moskitlar 3 turi: Phlebotomus papatasi, P. longiductus, va P. sergenti. Lardir

Shu munosabat bilan, Qashqadaryo viloyatining bir qator tumanlarida leyshmanioz qayd etilayotgan hududlar moskitlarning tur-tarkibini o'rganish amalga oshirildi.

Materiallar va uslublar. Ushbu hududlarda moskitlarni tutish 2025 yilning may-iyun oylari davomida amalga oshirildi. Moskitlar (A4) o'lchamdagi qog'ozlarni kastor yog'i bilan yog'lash orqali tayyorlangan yopishqoq qog'ozlar yordamida tutildi. Yopishqoq qog'ozlar aholi xonadonlari, hayvonlar uchun qurilgan binolar, yerto'lalar va katta qumsichqon kaloniyalariag quyosh botishidan 1 soat oldin o'rnatildi.

Kuzatish davrida jami 254 ta moskitlar namunasi turar-joy, molxonalarda va katta qumsichqon kaloniyalaridan tutildi. Tutilgan moskitlar 96% etil spirtiga solingan. Moskitlar turlarini aniqlash uchun gummi arabika aralashmasi (Fora suyuqligi) yordamida doimiy preparatlar tayyorlandi. Turlarni identifikatsiyalash tegishli aniqlagichlarga muvofiq amalga oshirildi [1, 12].

Tadqiqot natijalar. Biz tekshirgan O'zbekistonning leyshmanioz o'choqlarida Phlebotomus avlodiga mansub moskitlarning 4 ta turi; *P. papatasi*, *P. caucasicus*, *P. sergenti*, *P. andrejevi* va Sergentomiya avlodiga mansub 1ta tur: va *S. grecovi* aniqlandi.

Qashqadaryo viloyatlaridagi ZTL tabiiy o'choqlarida moskitlarning 5 turi aniqlandi. *P. papatasi* turar -joy va xayvonlar uchun mo'jallangan binolarda dominantlik qildi (59,0 - 67,9%). Bundan tashqari *P. sergenti*, *P. caucasicus*, *P. alexandri*, *P. mongolensis* kabi turlar ham tutildi.

Qashqadaryo viloyatlaridagi ZTL bilan kasallangan odamlarning eng yuqori darajasi Muborak shahrida qayd etilgan. Qayd etish joizki, Muborak shahri yaqinida joylashgan cho'l zonasida *P. caucasicus* (62,2%) va *P. papatasi* (25,8%) tashkil qildi. Aholi punktlariga yaqinlashganimiz sari *P. caucasicus* soni kamaydi, *P. papatasi* turi esa ko'paydi. Aholi yashash maskanlari (qishloqlarda) moskitlar *P. papatasi* turi soni ko'pligi aniqlandi (kechasi bir yopishqoq qog'oz varag'iga 1,7 dan 4,87 gacha asosan *P. papatasi* turi hisobiga). Katta qumsichqon inlari joylashgan cho'l zonasida *P. caucasicus* dominantlik qildi. Qolgan barcha turdagi moskitlar soni qishloqlarga qaraganda ancha kam edi (0,005 dan 1,1 chivin). Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, Muborak shahridagi cho'l zonasi ZTL tabiiy o'choqlari bo'lganligi uchun ushbu hududda leyshmaniyoz kasalligi keng tarqalgan.

O'rganilgan hududlarda moskitlarning ko'payadigan joylarining rolini aniqlash uchun biz har xil turdagi boshpanalarda tutilgan chivinlar sonini solishtirdik. Ma'lum bo'lishicha, eng ko'p chivinlar yog'ochdan yasalgan binolar va chorva uchun mo'jallangan molxonalaridan tutilgan, shuning uchun bu binolar moskitlarning asosiy ko'payish joylari hisoblanishi kerak.

Moskitlar faunasida ZTL ning tabiiy o'chog'I hisoblangan Muborak shahrida quyidagilar leyshmaniyoz tashuvchilari aniqlandi: *P. papatasi* va *P. sergenti* –bundan ko'rinib turibdiki ushbu hududda nafaqat zoonotik balki antropon teri leyshmaniozining tashuvchilari borligi aniqlandi, bu 2 tur kasallik tashuvchilari tekshirilgan barcha biatoplarda bor edi.

Tadqiqot o'tkazilgan aholi punktlarida chivinlar ko'payadigan asosiy joylar - bu chorva uchun mo'jallangan molxonalaridan tutilgan O'rganilayotgan hududlar faunasida chivinlar hamma joyda uchran tur: *P. sergenti*, shu munosabat bilan Qashqadaryo viloyatida sanitar-epidemiologiya xizmatlarining nafaqat ZTL balki ATL kasalligiga nisbatan e'tiborini kuchaytirishini talab qiladi.

Xulosa. 1. O'zbekiston hududida moskitlarning 17 turi aniqlangan bo'lsa, tadqiqotimiz davomida Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax viloyatlaridagi

leyshmanioz o'choqlarida 2 urug'ga mansub 7 tur moskitlar: Phlebotomus (6 tur) va Sergentomiya 1 turi aniqlandi. Aholi yashash punktlarida P. sergenti va P. papatasi, kemiruvchilar koloniyalarida P. caucasicus ustunlik qiladi. Zoonozli leishmanioz uchun rezurvar hisoblangan kemiruvchilar inlari joylashgan hududlarda, aholi punktlariga nisbatan moskitlar turlari soni juda past edi, lekin kemiruvchilar o'rtasida leishmaniya tashuvchilari P. caucasicus va odamlar uchun xavf tug'diruvchi tur P.papatasi turlarining ko'pligi aniqlandi. Aholi punktlarida moskitlarning asosiy ko'payish joylari - bu uy -joylar yerto'lalari va hayvonlar uchun mo'jallangan binolar bo'lsa, tabiiy sharoitda esa - katta qumsichqon koloniyalarida ularning ko'payishi uchun qulay sharoit mavjud.Teri leishmaniozning asosiy tashuvchilari - P. papatasi, P. sergenti O'zbekistonning biz tadqiqot olib borgan hududlarida deyarli hamma joyda uchrashi ushbu hududlarda bu kasallik bilan kasallanish havfi yuqoriligicha qolishini bildiradi. Jizzax viloyatlarida leishmanioz tashuvchilarining boshqa turlari nisbatan P. sergenti ustunligi sababli keyingi yillarda ushbu hududda ATL kasalligi bilan kasallanish ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Андреев, К.П. Защита животных от гнуса [Текст] / К.П.Андреев, И.И. Мяло // Благовещенск: Амурское изд-во, 1961. - 32 с.
2. Андреева, Р.В. Об организмах, поражающих преимагинальные стадии слепней (Diptera, Tabanidae) в условиях Украины и Узбекистана [Текст] / Р.В. Андреева, М.К. Кадырова, Х.А. Норматов // Узбекский биол. журн., 1980, № 6. - С. 48-52.
3. Баранец, М.С. «Распространение и эпидемиологическое значение москитов (Diptera, Psichodidae, Phlebotominae) Кавказа» [Текст] / М.С. Баранец, Н.Н. Дарченкова, Е.Н. Понировский // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. - М. - 2011, № 2. С. 10-15.

4. Артемов, М.М. Распространение и экология москитов старого света (род *Phlebotomus*) [Текст] / М.М. Артемов, В.М. Неронов // М., 1984. 208 с.
5. Брегетова, Н.Г. О фауне кровососущих комаров Гармского района Таджикской ССР [Текст] / Н.Г. Брегетова // Тр. Тадж. базы АН СССР, 1940., Т.11.С. 79-94.110
6. Баранец, М.С. Видовой состав и распространение москитов (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae) Центральной Азии [Текст] / М.С. Баранец, Е.Н. Понировский, Д.С. Кадамов // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. - М. - 2015. - №4. С.10-18.
7. Беклемишев, В. Н. Закономерности географического распространения некоторых видов флеботомусов СССР. [Текст]/ В.Н. Беклемишев, А.В. Долматова // Сообщ. I. Мед. паразитол. и паразит. бол, 1949. XVII, 4. С. 353 - 362.
8. Беклемишев, В. Н. О сравнительном изучении жизненных схем кровосос. членистоногих [Текст] / В.Н. Беклемишев // Мед. паразитол. и паразит. бол.1942, XI, 3. С. 39-44.
9. Богданова, Е. Н. Научные основы интегрированной медикобиологической системы регуляции численности синантропных членистоногих [Текст] Е.Н. Богданова // Автореф. дисс. на соискание ученой степени док. биолог. наук. Москва, 2007. - 49 с.
10. Баратов, Ш.Б. Новые для фауны Таджикистана виды слепней (Diptera, Tabanidae) [Текст] / Ш.Б. Баратов // Тр. ИЗИП им. Е.Н.Павловского ТаджССР, 1961а, Т. 20. С. 181-188.